

IN MEMORIAM

Professor Dr. Abram Mey is op 10 juli 1971 op 81-jarige leeftijd overleden.

In het Liber Amicorum, dat hem ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag - slechts anderhalf jaar geleden - werd aangeboden, beschrijft Prof. Dr. H. J. van der Schroeff de factoren, die deden vergeten dat A. Mey toen de leeftijd der sterken had bereikt, als volgt: . . . „zijn grote vitaliteit, zijn enthousiasme, zijn niet aflatende belangstelling voor al degenen met wie hij zich verbonden gevoelt, zijn arbeidslust en bewonderenswaardige werkkracht, en niet in het minst zijn fleurigheid en opgewektheid . . .”

Ziehier, Abram Mey ten voeten uit, zoals hij in de herinnering van de velen, die hem gekend hebben, zal voortleven. Zijn verscheiden kwam dan ook voor al zijn vrienden volkomen onverwacht; de voorraad energie, waaruit Abram Mey zo kwistig en met zwier wist te putten, bleek vrij plotseling te zijn verbruikt.

In de kring van de accountants en die van de bedrijfseconomen - de kringen waartoe dit maandblad zich richt - was Abram Mey een man van gewicht; hij heeft aan de ontwikkeling van de beide zo nauw verbonden vakgebieden een bijdrage van grote betekenis geleverd; het is verheugend te mogen constateren dat die bijdrage voor een belangrijk deel gestalte heeft gekregen in artikelen, die in het MAB zijn verschenen. Reeds sedert januari 1924 dateert Mey's medewerking aan het MAB. Hij verzorgde tot juni 1939 - met Grondel en Polak - de rubriek „Uit de praktijk”; van 1952 t/m 1968 redigeerde hij „Uit de financiële huishouding der overheid”. Wanneer nu afgezien wordt van de pennevruchten, welke direct of indirect uit voren genoemde rubriekredactie-werkzaamheden voortkwamen, dan zijn het - hopenlijk welgeteld - 33 artikelen, die door Abram Mey voor dit blad en dus voor de geïnteresseerde lezers - accountants en/of bedrijfseconomen - werden geschreven. Artikelen, waarin gedachten ontwikkeld werden, die menigmaal richtinggevend bleken te zijn voor de theorie zowel als voor de praktijk der desbetreffende vakgebieden. Als belangrijkste voorbeelden mogen de navolgende, historie gemaakt hebbende, artikelen genoemd worden:

- Interne controle en de techniek der accountantscontrole; 1927 en 1956;
- De noodzaak van een normatieve theorie der accountantscontrole als leidraad voor de beroepsuitoefening; 1936;
- Enige kritische beschouwingen over de leer der organische winstcalculatie; 1931;
- Waardeverantwoording, winstcalculatie en waarderingsmoment; 1951/'52.

Abram Mey heeft eerst als „eenvoudig” accountant, vervolgens als econoom van het eerste uur der Amsterdamse school, dan als deskundige „par excellence” op het gebied van de overheidshuishouding en tenslotte als hoogleraar in de bedrijfseconomie getoond, wat een man van zijn formaat kan betekenen voor elk gebied, dat hij met elan en overgave wenst aan te pakken.

In het besef met het vorenstaande slechts een enkel fragment van de werkingssfeer van het talent van Abram Mey belicht te hebben, gedenkt de redactie van het MAB zijn markante persoonlijkheid in dankbaarheid.

I. Kleerekoper

VAN DE REDACTIE

Hierdoor delen wij u mede dat het secretariaat verplaatst is van Amsterdam, Dijssehofplantsoen 18, naar

Haarlem, Dreef 10, telefoon (023) 31 91 89.

In de persoon van de secretaris is geen wijziging gekomen.